

多語服務與單語服務*

陳凱迪／澳門大學

提要：過往的語言服務研究較多關注多語服務的內涵，而單語服務則較少被關注。針對此問題，本研究利用已有的大規模語言調查的結果、配合人口普查的有關數據研究語言服務者的語言能力和語言使用，同時使用問卷法和訪談法開展實證調查，調查澳門大學大陸學生群體的語言能力、語言使用和語言態度，之後將二者進行比較研究，發現：服務者和服務對象在不同語種的語言能力和語言使用上雖有差異但足以在餐廳完成基本交際任務；服務對象對服務語言的消極態度並不會給服務提供者帶來衝擊。調查對象對多語服務並不在意，卻對單語服務的質量反應強烈，其中對跟服務態度相關的服務語言的質量最為重視。澳門餐飲業語言服務的案例給我們的啟示是：在重視多語種服務的同時，也同樣應該提升單語服務的質量。而且，既然在澳門的多語環境中尚且需要對單語服務質量給予足夠關注，那麼在中國大陸這樣以普通話為主導的單語環境中，語言服務質量更應該被關注。

關鍵詞：語言能力；語言使用；語言態度；多語服務；單語服務質量

1 問題的確立

1.1 “語言服務”等同“多語服務”

語言服務發展歷經了三個階段，《語言服務研究的回顧與前瞻》（李現樂、龔余娟，2014）一文對過往“語言服務”已有研究做了全面的回顧。第

* 本研究受到澳門大學徐大明教授的指導，獲得澳門大學研究項目（MYRG2015-00205-FAH）的部分資助。

一是“服務行業的語言使用”，包括金融、旅遊、醫療領域。但這一連串單獨的文章主要是“語用技巧”上的探討（轉引自李現樂、龔余娟，2014），並沒有明確把這些“語用技巧”跟“語言服務”聯繫起來，且大多都沒有發表在有影響力的語言學期刊上，較為零散，不成體系，沒有理論指引。2010年之前的《中國語言狀況生活報告》（“中國語言生活狀況報告”課題組，2005-2010）則一定程度彌補了缺陷，記錄了很多服務領域的語言使用狀況和問題。第二是“語言服務的理論研究”，在理論高度提出“語言服務”這一概念本身的理論體系，如學科屬性、基本類型和系統、特色等（郭龍，2012；李宇明，2014；屈哨兵，2007、2011、2012a、2012b；邵敬敏，2012；趙世舉，2012）。第三是“語言經濟視角下的語言服務研究”，強調語言的“資源屬性”。根據郭熙的整理（郭熙，2015），從近十年的《語言生活狀況生活報告》，我們就可以看出從2011年開始，對於語言服務及語言經濟的討論明顯增多且佔據主流。如：“語言服務理念與語言服務產業現狀（2012專題篇）、廣州亞運會語言服務與語言元素（2011專題篇）、語言服務產業現狀（2012專題篇）、服務行業的語言經濟價值調查（2012專題篇）、北京語言培訓業狀況（2012專題篇）、醫療行業語言服務狀況（2014）、銀行語言服務狀況（2015領域篇）以及北京、上海、廣州城市公益廣告語調查（2015領域篇）。”（郭熙，2015）同時，語言服務研究注重語言產業的研究（陳愛松，2014；高傳智，2013；劉和平，2014；袁軍，2014），強調多語作為資源可以提供服務，帶來經濟價值。後兩個階段正式使用了“語言服務”這個學術名詞，但是卻基本將“語言服務”等同於多語服務，忽視了語言本身，忽略了單語服務的質量。

1.2 新定義的提出讓語言服務研究開始關注語言服務的質量

那麼，單語質量是否值得被關注呢？兩組學術名詞的提出引發我們的思考。李現樂曾提出了“產業型語言服務”和“工具型語言服務”的說法。“產業型語言服務是以語言為產品內容的語言服務，如翻譯服務。服務的接受者最終得到以語言或語言要素為內容的產品。產業型語言服務一般可以獨立形成相對完整的產業或行業，產生可觀的經濟效益。”而“工具型語言服務，即以語言為主要服務工具手段的語言服務。例如，餐館、超市中提供的語言服務內容，如“歡迎光臨”、功能表介紹、導購資訊、各專業領域的語言服

務等，都是以相關領域的核心服務內容為主，語言只是其中的服務工具和手段。工具型語言服務一般不能獨立存在，多是依附於特定行業領域的核心服務內容，因而與各特定行業領域結合得更為緊密，是能夠促進或提升核心服務專案的重要的服務途徑。”（李現樂 2011）我們發現，這種“工具型”語言服務，其實就是較為關注語言質量的服務，而且是從單語服務的質量開始的。另外，2014年下旬在《語言文字應用》上發表的《行業語言服務的幾個基本理論問題》（陳鵬，2014），用不同的表達、相似的思路，也支持了這樣的區分。我們摘錄文章原句從而配合圖1做一個解釋。文章指出：“所謂專業的語言服務是提供語言產品的語言服務，語言服務本身就是這個行業所提供的產品，諸如語言培訓……”；“所謂行業的語言服務是指伴隨、滲透在各個行業活動過程中的語言服務，這樣的語言服務在行業活動中的作用是輔助性、伴隨性的。在這些行業活動中，它提供的最終產品不是語言產品本身，而是具體的行業產品，其中的語言服務只是協助行業服務的完成，或是伴隨在行業活動之中。”類似的，跟“工具型語言服務”一樣，陳鵬的“行業語言服務”其實就是關注語言服務的質量。

圖1 “語言服務”的定義區分

1.3 已有少量實證研究關注語言服務質量

南京、瀋陽為代表的城市調查以及大規模的跨省調查(李現樂，2012、2014、2015；夏曆、董杉，2014)就是非常有益的行業語言服務實證探索，即把“語言質量”上的討論付諸實踐。這些研究在餐飲、住宿、零售、金融、旅遊、電信、醫院、出租車等服務行業發放問卷並分類陳述現狀。李現樂的南京調查發現，總體來說語言服務接受者願意選擇語言質量好的消費

場所，並且，消費意願跟年齡、經濟狀況和受教育程度都有關係，越年輕消費意願越強，經濟狀況越好消費意願越強，受教育程度越高消費意願越強（李現樂，2012、2014）。所以，以上研究從實證上驗證了新定義提出的必要性，也就是驗證了“語言服務質量”在“語言服務”研究中的價值。

我們可以看到，以往學界的大部分研究，基本將“語言服務”等同於“多語服務”，同時，有少部分研究將“語言服務”的研究立足於“語言質量”，且因為是在中國大陸地區這樣一個以普通話單語為主導的社會裡做的調查，所以對“語言服務質量”的關注是從單語服務質量出發的。那麼，“語言服務”要研究的究竟是“多語服務”還是“單語質量”呢？“單語質量”是否應該被“語言服務”研究關注呢？

2 實證調查與問題解釋

立足此問題，我們展開澳門餐廳行業語言服務的實證調查。

2.1 調查設計

以往關注“語言質量”的實證研究的最大不足之處是，把“語言服務”四個字直接作為問題本身拿來調查。比如：“假設有甲、乙兩家條件同樣的消費場所，其中甲比乙的語言服務好，甲的收費（價格）也略高一點兒，您會在以下幾種情況中做出怎樣的選擇？”（李現樂，2012、2014）比如，醫療行業調查（李現樂，2015）直接設計了“是否有必要提供語言服務”這樣的問題。比如，瀋陽出租車的調查（夏曆、董杉，2014）直接設計了“乘客對出租車司機語言服務滿意程度”的問題，把“語言服務”這個並非大眾熟知的學術名詞直接放在問卷中。這樣過於直接的問普通的被調查者一個並不是常識性的且範圍寬泛、模糊的學術概念，並要被調查者給出相應作答，是很有可能導致被調查者不知所云的，他們最後很有可能亂答一氣或者直接不做回答。如果足夠幸運可以得到準確回覆，則很可能是由於中間調查者對“語言服務”這個概念做了很多引導式的解釋。於是，我們認為，這是在之後的調查設計中改進提高的地方，即訪談和問卷的實證調查裡，決不出現“語言服務”這幾個字，而落實到具體的問題。在吸收以往問卷問題設計（李現樂，2012、2014、2015；夏曆、董杉，2014）優點的同時，也因受

到一篇關於澳門酒店服務業語言態度和語言使用的啟發（鄒致遠，2015），我們把問卷定量和訪談定性相結合，以澳門大學大陸學生為例，調查餐廳服務領域語言服務的接受者的語言使用、語言能力和對服務語言的態度，然後，從統計局數據以及蘇金智“澳門公共場合語言使用情況”的調查項目的成果（蘇金智等，2014）中挑出“語言能力”、“語言使用”的部分，作為語言服務提供者的資訊，與澳大陸生這一語言服務接受者的“語言使用”、“語言能力”、“語言態度”進行比對。

2.2 數據分析之問卷

圖2 聽四種語言的順暢情況
（從左至右：完全不會、順暢度很低、
低、一般、高、很高）

圖3 說四種語言的流利情況
（從左至右：完全不會、流利度很
低、低、一般、高、很高）

圖4 讀四種文字的順暢情況
（從左至右：完全不會、順暢度很低、
低、一般、高、很高）

圖5 寫四種文字的熟練情況
（從左至右：完全不會、熟練度很
低、低、一般、高、很高）

圖6 四種語言的使用情況

圖7 對四種語言的態度
(從左至右：很不好；不好；無所謂；好；很好)

圖8 對四種文字(書面語)的態度
(從左至右：很不好；不好；無所謂；好；很好)

圖9 是否在意餐廳文明用語(如“歡迎光臨”)

圖10 因口齒清晰、發音標準而願意與否

圖11 因說話溫柔且不與否快、有禮貌、態度好而願意

圖12 因菜單文字無錯別字、清晰而願意與否

圖13 因菜單文字表達溫馨、有特色而願意與否

2.2.1 廣東話、普通話，繁體中文與簡體中文

我們看到，語言使用方面，雖然使用普通話的將近80%，使用廣東話的20%多，但使用普通話並不代表聽不懂廣東話。且根據語言能力的數據，完全聽不懂廣東話的只有20%，這在某種程度上可以說明，80%使用普通話跟餐廳服務員交流的人，除了完全聽不懂廣東話的20%多之外，有60%多並沒有太大障礙在餐廳中聽懂廣東話，但卻因為廣東話的能力有限，所以並沒有在餐廳中主動使用廣東話交流。那麼，這20%完全聽不懂廣東話的人，是否就會在餐廳中有交流障礙呢？我們看到，又根據《澳門普通話使用情況調查》的宏觀數據（蘇金智等，2014），可以大致知道語言服務提供者在交際場合中的普通話能力將近80%（比澳門統計局的靜態語言能力調查高將近30%），在餐廳場合的語言使用，廣東話的使用比例高達95%，而雙語比例大概10%，所以即使假設這10%最大化而使得包括廣東話和普通話，那麼廣東話單語也高

達85%。也就是說，即使最極端化，餐廳服務的普通話使用最高也就是15%，即80%的人具有普通話能力，但因能力高低有別，能用來表達和服務的最高也就是15%。那麼，在交際場合中，沒有普通話能力的20%左右（最好的情況是15%）的服務提供者和沒有廣東話“聽”的能力的20%的服務接受者相遇，是否會完全無法交際呢？再看，根據文字能力調查，完全看不懂繁體中文的為0，這就可以為交際提供輔助支援。在最糟糕的情況下，上文提到的兩個20%相遇時，服務接受者也可以通過菜單文字輔助、配合手勢大致完成餐廳需要的簡單交流，他們甚至不需要說太多話，通過都能讀懂的菜單文字就可以完成點餐，再加之如果有其他稍有廣東話能力的人陪同，就更不是問題了。有文字菜單的協助是餐廳服務中的一個顯著特點。

同時，我們看對廣東話作為服務語言的態度，80%多的人並不排斥服務員說廣東話，有將近20%的人認為廣東話很不好和不好。且根據文字（書面語）態度的調查，認為繁體字很不好和不好的只有一個，也就是說這20%在態度上並不排斥看到並運用繁體字。可見，服務接受者對繁體中文的文字接受能力要高於對廣東話的語言接受能力。也就是說，這是20%可以通過文字的幫助順利實現餐廳交流的人，儘管他們對廣東話的態度並不積極，但跟語言質量相關的百分比相比相差懸殊。與語言質量相關的態度全部都超過50%，所以可見服務接受者對語種的服務要求要大大小於單語質量的服務要求。

所以我們從使用、能力的供求比較，可以看出，比較理想的情況下，服務接受者可以順利實現餐廳點菜和買單，所以，廣東話、普通話的語言種類服務問題並不是語言服務最重要的方面。

2.2.2 英語和葡語，英文和葡文

我們看到沒有人在語言使用這一部分選擇英語和葡語，可能說明這個小樣本當中的人很少去非華人的餐廳吃飯，所以英語和葡語交流的餐廳經歷並沒有給他們留下足夠的印象。我們再看蘇金智等（蘇金智等，2014）關於餐廳語言使用的調查，我們看到葡語作為交際用語只佔0.6%，英語也只有為數不多的3.7%，這也側面說明，在整個澳門的語言服務情景裡，用這兩種語言服務的比例確實不高。那麼，面對這並不高的比例，語言服務的接受者如果進入英語、葡語的餐廳交際場合中，是否會與服務提供者無法交流而最後無法完成服務呢？我們看，圖2至圖5表明完全不具備英語的“聽”的能力沒有，不具備說的能力的只有一個，聽、說能力在一般及其以上的都多於

80%，所以，我們可以大致知道，被服務者雖然很少經歷英語服務的餐廳場景，但是幾乎所有人都至少具有跟餐廳的英語服務人員進行交際的被動語言能力（因為就算說得不好，至少也可以聽得明白），總體的英語交際能力也不差。再加上完全不具備英語讀、寫能力的也為0，所以，那一個不具備說的能力的人可以通過菜單幫助完成交際，那麼就更可以確定，餐廳的英語服務並不會給服務接受者帶來太大的服務與交際障礙。再看葡語，對於僅有的0.6%的葡語服務的餐廳，因為比例太小，所以僅從這點上說，我們小樣本的語言服務接受者對總體的服務影響太小。況且，如圖2至圖5顯示，完全不具備葡語（文）聽、說、讀、寫的人都在90%左右，也就是說至少還有10%左右的人有基本葡語（文）能力，這個比例要高於餐廳中葡語服務的比例，所以從比例上說，也不會有很大交際困難。

再看態度。對於英語的態度，表示覺得很不好的也只有不到百分之十，遠遠小於對於單語質量的需求。加之英文服務的餐廳只有3%多一些，所以整體的語言服務的發生的機率不高，就更不是最需要改進的方面了。再看對於葡語的態度，超過半數的人對葡語服務持消極態度，但由於葡語交流的餐廳只有不到1%，所以，即使該語種服務的訴求高於單語質量的訴求，其整體的語言服務的需求也比較小。所以，我們進一步確認，語言種類問題並不是語言服務最需要改進的方面，英語、葡語服務需求較小，而即使是廣東話、普通話的語言種類服務問題也並不是語言服務最需要改進的方面。

2.2.3 同種語言種類的前提下，語言質量的態度

語言質量上，我們看到，每題選擇很願意和願意都過半了，所以單語種時，語言質量本身的提高應該是語言服務接受者的一種普遍期待。我們再看，“口齒清晰、發音標準”以及“菜單文字無錯別字、清晰”是一種語言文字的基礎性要求，“說話溫柔且不快、有禮貌、態度好”、“菜單文字表達溫馨、有特色”等是語言文字的進階要求。且圖11中非常願意和願意的比圖10的多20%還多，圖13中非常願意和願意的比圖12的多將近20%，就意味著在服務對象看來，表現服務態度的進階要求比基礎性要求重要，其中又以“說話溫柔且不快、有禮貌、態度好”的比例（82.17%）最高。所以，語言質量問題應該是語言服務最重要的方面，而語言質量問題中又以直接體現態度的語言質量的進階問題最為重要。

2.3 數據分析之訪談

2.3.1 所有被訪談者表示，在餐廳點餐時，出現廣東話、葡語服務時並沒有交際障礙，進一步證明問卷中的結論。而普通話和英語交流沒有障礙已經在問卷中證明。具體來看，廣東話方面，不管是廣東話能力一般還是只能聽懂一點廣東話的，都沒有交際障礙，且可以通過文字輔助點菜，即使不說太多話都可以完成交流。如：“A：瞭解瞭解。有沒有碰到堅持說廣東話的？B：這就是，又可能是他認為我聽得懂粵語，但是如果我再用普通話跟他講，他看到我接了這句話，他就會覺得我已經聽懂前面那句話了。他就會繼續用廣東話講，但是後來看到我懵B了，然後我就會跟他說我聽不懂。……A：因為不用說太多就可以點菜？B：是的。一點點就夠了啊。A：那這樣能夠正常地交流嗎？B：不用特別正常的交流啦。A：什麼叫不用特別正常的交流啊？B：只用點菜就可以了啊。A：你要說話才能點菜啊？B：那不就說幾個單詞就行了嘛。所以也還好吧。反正菜單也有寫中文啊，手指就好了啊。A：還會用什麼其他輔助方法？B：就手指啊。”葡語方面，出現情況少，但即使出現，也沒有什麼交流障礙。如：“A：所以在餐廳裏閱讀葡文都沒有問題？B：不能說沒有問題，只是沒有很大的障礙，因為它一般餐牌又有葡文又有英文，或者是既有葡文又有中文。就算是只有葡文，也能大致猜到菜單是什麼意思。而且很少只有葡文的。”又如：“A：那你有沒有去過葡文的餐廳？或者說葡語的餐廳？B：我沒有去過一家完全只是使用葡語的餐廳。因為它都會有中文，而且它的服務員都會中文。A：葡國餐廳一般都會有中文？B：對的。A：也會有英文嗎？B：什麼英文？A：就是也會用英文服務或者有英文菜單嗎？B：對的。A：瞭解。就是中英文也都有？B：好像大部分都是中英耶！A：雖然是葡國餐廳？B：對啊。”

2.3.2 廣東話態度有不同，持消極態度的其實是一個消極、積極態度的矛盾體，某種程度上說，因不懂而“消極”的“消極”是一種“偽消極”。6個人，對以廣東話為服務語言的態度表面上有三種，很好、無所謂和不好。無所謂的3個，很好的2個，不好的1個。覺得很好的，一個是以廣東話為母語的，另一個是因為其本人對學習廣東話的動機和融入廣東話社會有較大的渴望，所以希望在餐廳中也可以進一步學習廣東話。如：“B：因為這裏是一個粵語地區，所以。對。而且我本人也是講粵語的，所以我會傾向於用粵語。A：瞭解。B：用粵語比較舒服，比起普通話，在這個粵語社會裡。”又

如：“B：額，其實我不介意。我更多的希望他，可能用英文或者廣東話。因為我覺得自己聽沒問題。然後，溝通也沒太大問題。對，我很想適應這邊的一些氛圍吧。對，所以就想他們用自己的語言來跟我交流就好。A：就你比較希望他們是用廣東話或者英文？B：對。”

覺得不好的1個因為其廣東話能力不足，但這種不好是因為在剛進店時聽不懂廣東話，如：“B：……所以呢，聽不懂的情況下，還是會感覺用普通話會比較好。A：瞭解瞭解。就是說如果廣東話聽不懂，你會覺得普通話好一些？B：是的。但是說普通話不要在太多人的情況下。A：什麼叫不要在太多人的情況下？B：就是如果很多人在旁邊的時候，大家都在講粵語，如果你突然一個人冒出來普通話，就會有點被排外。A：瞭解瞭解。B：就是如果單獨和老闆說普通話就沒什麼。而且一般跟老闆也不需要說太多。”但我們從這段話後半部分可以看出，雖然並不喜歡處於聽不懂廣東話的情景下，對廣東話持消極態度，對普通話持積極態度，但是“說普通話不要在太多人的情況下”非常有代表性，此訪談者是因為聽不懂而並不喜歡廣東話，其“不要在太多人的情況下”表現出的是被孤立的不安，意思就是，他其實是非常想融入廣東話社會，是希望自己能說廣東話來融入澳門社會的。同時我們看：“A：那除了安德魯呢？其他餐廳呢？B：服務員都說粵語。這裏餐廳基本都這樣吧。A：在他沒開口之前你會不會比較傾向於他們用什麼話跟你說，會覺得更好？B：這個倒沒有怎麼想過。不過覺得說廣東話的話，我還可以學粵語啊，這多好。”這句話中進一步印證，實際上，被訪談者較為接受粵語環境的基本事實，且是有廣東話的學習動機的，他是想順應大環境的。所以這可以進一步深入解釋我們在問卷分析中談到的對廣東話的消極態度。我們可以說，實際，這種“表面的消極”是一個消極和積極的矛盾體，即一方面因沒有廣東話能力而語言態度消極，這其實是“偽消極”，另一方面又想學會廣東話以融入澳門社會，這使得廣東話態度積極。所以“消極”因為是“偽消極”，所以其底層隱藏著對廣東話的積極態度。這就更印證了：我們沒有必要去改變現有的語種服務而迎合這部份被服務者的語言需求。

2.3.3 “無所謂”及其解釋進一步證明瞭語言種類對語言服務的影響不大。有4個人覺得無所謂，一些認為菜好吃、價錢可以接受比較重要，一些認為只要能聽得懂、能基本交流，至於說什麼話，自己完全不在意，而且還

要看心情、看當時是否疲憊。這也印證了為什麼問卷中有相當一部分人選擇“無所謂”。因為他們的第一反應是，一個對於餐廳的調查，怎麼不問菜好不好吃，而是問說什麼話。這樣的第一感覺，促成他們覺得，菜好吃等其他因素才最重要，所以就都選擇了“無所謂”這樣的選項，並不關注語言服務在整體的服務中所起到的作用。它們的第一感覺就認為語言這樣的作用微乎其微。同時，“反正菜單也有寫中文啊，手指就好了啊”、“一點點就夠了啊”、“那不就說幾個單詞就行了嘛”這些訪談內容，也可以說明，“無所謂”的高比例出現，跟餐廳這個行業是密切相關的，即：文字輔助大大削弱了僅憑語言獲得交際成功的重要性，且餐廳的交流本來就很簡單，不需要太高的語言能力，甚至只需要能 幾個詞、能比劃比劃，就可以交流了。以上因素造成了很多人並不在意服務員說什麼話。所以，訪談發現的對“無所謂”的解釋進一步證明，語言種類的不同，不會對語言服務有太大影響。

2.3.4 六位被訪談者的訪談內容均表明，在語言（文字）質量上，至少有一項跟服務態度相關的單語質量問題，會對他們決定是否選擇這家餐廳有重要影響。我們看4道跟單語質量相關的訪談題目，基礎性語言文字的兩項中，“口齒清晰、發音標準”都被認為不重要，這是共識，而“菜單文字無錯別字、清晰”則各有己見、表達多元；進階性語言文字的兩項中，“說話溫柔且不快、有禮貌、態度好”都被認為重要，這是共識，而“菜單文字表達溫馨、有特色”也是各有己見、表達多元。再結合問卷的結論，我們進一步確認，“說話溫柔且不快、有禮貌、態度好”這一項是最重要的影響語言服務的因素。

3 問題的進一步解釋

綜合問卷和訪談，在澳門的餐廳中，以澳門大學陸生小群體為服務對象時，我們基本得到以下認識：（一）服務雙方不同語種的語言能力和語言使用雖有差異但足以在餐廳完成基本交際。（1）問卷分析表明餐廳服務者用普通話和英語服務時，和服務對象間沒有交際障礙；（2）問卷分析表明當沒有普通話能力的20%的服務提供者為沒有“聽”廣東話能力的20%的服務對象用廣東話服務時，服務對象可以依靠菜單等輔助文字完成基本交際；訪談進一步證明菜單文字對廣東話交際場景的輔助作用；（3）問卷分析表明因

為服務提供者用葡語服務的比例低於服務對象中具有葡語能力的人，所以不會有交際障礙，訪談進一步表明即使在葡語服務的餐廳，一般也會有中葡雙語、英葡雙語的服務，以及中文或者英文菜單可以幫助實現基本交際。(二) 服務對象對不同語種的消極態度並不會給服務提供者帶來衝擊。(1) 問卷分析表明英語服務的餐廳比例較低，且服務對象不積極的態度比例遠小於單語質量提高的比例，所以對英語的消極態度不構成影響；(2) 問卷分析表明葡語服務的餐廳比例太低，所以對葡語的消極態度基本沒有太大影響；(3) 問卷分析表明對廣東話服務的消極態度遠小於單語質量提高的比例，所以重要性不大；訪談證明這種消極態度是“偽消極”，其實是一個消極和積極的矛盾體，消極裡還藏著積極；(4) 訪談對“無所謂”的解釋輔證了語言種類對語言服務影響不大。(三) 對單語言質量的態度極為積極，其中對跟服務態度相關的單語質量態度最積極。(1) 問卷從比例上說明對進階性單語質量的期待高於對基礎性單語質量的期待；(2) 訪談進一步表明，體現服務態度的進階性單語質量——“說話溫柔且不快、有禮貌、態度好”，是單語質量4個方面中最重要的。

此調查說明對於語言服務對象來說，他們對待單語質量的態度是積極的，他們認為單語質量的提高對語言服務的提高是重要的！這跟之前已有的語言質量的實證調查結論（李現樂，2012、2014、2015；夏曆、董杉，2014）不謀而合。並且，這是在調查方法上有所改進，即把“語言服務”這個抽象問題具體化之後得出的結論，這就更可以說明，單語質量是值得被關注的。

同時，澳門本身的多語環境，更可以說明單語質量在更廣大中國大陸的單語環境中被關注的重要性。澳門是一個“三文四語”環境下交際整合度很高的言語社區（徐大明，2015），普通話、粵語、英語和粵語應該和諧共存，發揮其各自功能，而不需要爭一個主次（程祥徽，1991a、1991b、1998、1999、2002、2003；黃翊，1998、2008；盛炎1997、1999；梁淑雯，2011；徐大明，2012b）。澳門的多語多文現狀毫無疑問是學界的共識。那麼，在這樣一個“三文四語”環境下，按照以往傳統的“語言服務”研究的慣性思路，我們更容易下意識的認為語言服務就是多語服務，我們很容易馬上就會提出應該發揮多語資源優勢，發展翻譯等語言產業，開展多語服務的研究。誠然，我們並不否認多語研究的價值，但

是，我們並不能因為不否認，就把多語服務看成是語言服務的全部。我們同樣不應忽視，在使用同樣一種語言的時候，諸如禮貌用語等語用方面的因素同樣會造成語言服務的差異，這種語言服務的差異就是“語言質量”。更何況，在澳門這樣一個多語多文交集整合度很高的社會裡（徐大明，2015），在一些場合中，我們並不因為語言種類的差異而造成交際的困難，比如我們本篇文章對於餐飲行業的調查。那麼，在這樣的場合中，多語服務就不重要了，因為沒有太大的服務需求，而單語質量幾乎成了語言服務的全部。如果在澳門這樣一個多語社會中，尚且有些場合單語質量提高的需求大於語種服務的需求，那麼，順理成章地，在一個以普通話為主的中國大陸單語社會中，一定有更多的單語質量提高的需求，甚至可能大於多語服務的需求。

再進一步，為什麼在這樣的場合中，對語言種類的服務需求不高，而單語質量的需求較高且超過50%？這是一種什麼樣的場合？語言服務的接受者的特質是否決定著單語質量的重要性？我們認為，是因為澳大陸生群體來澳門上學，住了一段時間之後，在廣東話主導的澳門社會裡，就算不具備完全的聽說能力，多多少少都會具備一些廣東話被動能力，那麼離澳門這個言語社區的中心就更近了一些。一旦離言語社區的中心越近，那麼跨文化交際的成分也就越低，對禮貌用語就越在意。如果換成是澳門一日遊的旅客，他們跟澳門言語社區的距離很遠，所以跨文化交際的成分高，期待值就會更低，對禮貌用語也沒那麼在意。另外，澳門問路調查（邵朝陽等，2013）和澳門語言景觀研究（張媛媛、張斌華，2016）等其他調查也印證了澳門的語言文字交際是內外有別的。語言景觀上，中文滿足澳門本地居民交際功能，英文滿足對外部世界的交流（張媛媛、張斌華，2016），日常語言使用上，粵語對內交流，英語對外交流（邵朝陽等，2013）。這也是對我們進一步解釋的一種支持。

4 結論與建議

綜合以上調查、分析與學界已有研究，我們得出結論：學界以往對語言服務的研究比較注重多語服務，但多語服務並不是語言服務的全部，語言服務的質量的研究同樣應該被關注。從社會語言背景來看，在單語化主導的社會中，語言服務質量可能更重要；從交際場合來看，越不“跨文化交際”的

場合，即當語言服務接受者離服務提供者所在的言語社區距離比較近時，單語服務質量提高的需求很可能會大於語言種類的服務需求，甚至成為語言服務的全部。

我們容易慣性的認為，語言交際的場合裡，不同的語言才是語言，這樣容易讓我們對語言的認識流於膚淺。其實，語言本體的因素也是同樣重要的。當語言種類不變時，對什麼人說什麼話，在什麼場合說什麼話，都應該是語言服務研究的重要議題。

這可以讓語言服務的服務“語言”，逐漸從“說得出”深入到“說得對”，甚至“說得好”、“說得妙”。關注語言質量，把語言服務質量納入到語言服務的研究中來，可以大大拓寬我們對語言服務的理解。

參考文獻

- 陳愛松2014《中國語言服務行業的回顧與展望》，《海外英語》2014年第3期。
- 陳鵬2014《行業語言服務的幾個基本理論問題》，《語言文字應用》2014年第3期。
- 程祥徽、劉羨冰1991a《三語流通與中文的健康發展——兼評CHINGLISH》，《中國語文》1991年第1期。
- 程祥徽2002《澳門社會的語言生活》，《語文研究》2002年第1期。
- 程祥徽2003《新世紀的澳門語言政策》，《語言文字研究》2003年2月第1期。
- 郭龍生2012《論國家語言服務》，《北華大學學報（社會科學版）》2012年第2期。
- 郭熙2015《〈中國語言生活狀況報告〉十年》，《北華大學學報（社會科學版）》2015年第3期。
- 黃翊2008《關於澳門語言規劃的思考》，《澳門語言學刊》總第31-32期。
- 梁淑雯2011《淺談“一國兩制”下澳門的語言發展》，《“一國兩制”研究》2011年4月第8期。
- 李現樂2012《南京服務行業語言服務調查》，《中國社會語言學》2012年第1期。
- 李現樂2014《語言消費的個體差異——基於南京服務行業的語言調查》，《語言政策與規劃研究》2014年第2期。
- 李現樂、龔余娟2015《醫療行業語言服務調查研究》，《中國語言戰略》第三輯。
- 李宇明2014《語言服務與語言消費》，《教育導刊》，2014年第7期。
- 劉和平2014《政產學研：語言服務人才培養新模式探究》，《中國翻譯》2014年第5期。
- 屈哨兵2007《語言服務研究論綱》，《江漢大學學報（人文科學版）》2007年第6期。

- 屈哨兵2011《語言服務視角下的中國語言生活研究》，《北華大學學報（社會科學版）》2011年第5期。
- 屈哨兵2012a《語言服務的概念系統》，《語言文字應用》2012年第1期。
- 屈哨兵2012b《加強語言服務研究，注重語言服務實踐》，《語言文字應用》2012年第2期。
- 邵朝陽、陳濤、鄭琳、謝瑤、焦怡萌2013《澳門問路調查》，澳門大學。
- 邵敬敏2012《“語言服務業”與“語言服務學”》，《北華大學學報（社會科學版）》2012年第2期。
- 盛炎1999《澳門語言現狀與語言規劃》，《方言》1999年第4期。
- 夏歷、董杉2014《沈陽市出租車行業語言服務現狀調查》，《沈陽師範大學學報（社會科學版）》2014年第2期。
- 袁軍2014《語言服務的概念界定》，《中國翻譯》2014年第1期。
- 趙世舉2012《從服務內容看語言服務的界定和類型》，《北華大學學報（社會科學版）》2012年第3期。
- 張媛媛、張斌華2016《語言景觀中的澳門多語狀況》，《語言文字應用》2016年2月第1期。
- 程祥徽1991b《澳門中文官方地位的提出與實現》，黃翊等編《澳門：語言博物館》，香港海峰出版社。
- 程祥徽1998《澳門的語文規劃》，黃翊等編《澳門：語言博物館》，香港：海峰出版社。
- 程祥徽1999《中文在澳門後過渡期》，《中文變遷在澳門》，香港：三聯書店。
- 李現樂、龔餘娟2014《語言服務研究的回顧與前瞻》，《澳門語言文化研究201》，澳門理工學院。
- 盛炎1997《澳門語言的歷史、現狀、發展趨勢與未來的語言政策》，澳門理工學院。
- 蘇金智等2014《澳門普通話使用情況調查》，澳門理工學院。
- 徐大明2012b《“多語共存，和而不同”的中國語言戰略——澳門語言研究的啟示及澳門語言建設的展望》，《澳門語言研究三十年》，澳門大學。
- 徐大明2015《言語社區的多樣性和多語社區的社區性》，《澳門語言文化研究2014》，澳門理工學院。
- “中國語言生活狀況報告”課題組2010-2015《語言生活狀況報告》，北京商務印書館。
- 李現樂2011《語言服務與服務語言——語言經濟視角下的語言應用研究》，南京大學博士論文。
- 澳門特別行政區政府統計暨普查司澳門人口普查資料，<http://censos.dsec.gov.mo/>
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局統計資料——人口（人口普查和中期人口統計），<http://www.dsec.gov.mo/default.aspx>

Multiple-languages Services and Single Language Services

Chen Kaidi

Abstract: Researches on language services have more been on the services of multiple languages than on a single language. Therefore, this paper investigates the language competence and language use of language service providers, based on the existing results of a large-scale language surveys and population census. In addition, with the outcomes from the questionnaires and interviews, it also examines the language competence, language use, and language attitudes of the Chinese mainland students at University of Macao. The two investigations are compared and the finding is that although there are differences in language competence and language use with different languages, the service providers and the service receivers can accomplish the basic communicative tasks in a canteen environment. The passive attitude of the receivers would not bring negative impact to the providers. Moreover, while the subjects are quite indifferent to multiple language services, they react strongly to the quality of single language services, particularly to that related to attitudes. Hence, the revelation is that while we pay attention to multiple language services, we should also enhance the quality of single language services. Now that even in a multiple language environment such as Macao, single language services are found to deserve further attention, then in Mainland China, where the environment of a single language, Putonghua, is available in many cases, then the quality of language services should receive more concerns.

Keywords: Language competence, language use, language attitudes, multiple language services, quality of single language services